

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НАПРН УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМЕНІ МАРЗЄЄВА» НАМН УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

Круглого столу до річниці кандидатства України в ЄС
**«Євроінтеграційні процеси в сучасній науці
та освіті України»**

27.06.2024 року
м. Київ

Напрями обговорення:

1. Законодавче підґрунтя до євроінтеграційних змін.
2. Можливості проходження стажування/підвищення кваліфікації науковців та освітян в країнах ЄС.
3. Професійна мобільність наукових працівників та освітян.
4. Професійно-особистісний портрет сучасного науковця та викладача.

Регламент роботи круглого столу:

- 10.50 – 11.00 – Підключення учасників.
- 11.00 – 13.00 – Доповіді учасників.
- 13.00 – 13.15 – Підбиття підсумків.

ЛІНК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ в ZOOM:

<https://us05web.zoom.us/j/87241547487?pwd=xCqXpEYCdRkH7f6eN2lmW5uG3kOjEj.1>

Ідентифікатор конференції: 872 4154 7487

Код доступу: і6НwYU

Доповіді учасників круглого столу:

Корпоративна освіта і навчання науково-педагогічних працівників в університетах ЄС

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Стажування учителів англійської мови в ЄС

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту.

Впровадження тренінгу з розвитку «м'яких» навичок для вчителів початкових класів Нової української школи

Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Можливості стажування учителів фізичної культури в ЄС

Бондар Віталій Юрійович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Розвиток неформальної освіти в ЄС

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Досвід реалізації принципів академічної доброчесності у європейській науці.

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Труднощі та переваги професійної мобільності сучасного психолога в умовах суспільних кризових викликів

Герасіна Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Академічна мобільність майбутніх учителів початкових шкіл у ЄС

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва.

Медіакомпетентність сучасного науковця: європейський досвід

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Soft skills як невід’ємна складова професійного становлення сучасного психолога

Гостенко Регіна Станіславівна – студентка з курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Теоретичне обґрунтування сутності аксіологічної готовності учителя Нової української школи до професійної діяльності

Гребеніченко Юлія Михайлівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Законодавче підґрунтя освіти і навчання слухачів університетів третього віку в Республіці Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього».

Розвиток науково-педагогічних шкіл у зарубіжному вимірі.

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Порівняльна характеристика середньої освіти України та Польщі

Димченко Марія Віталіївна – студентка з курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Досвід розвитку соціогуманітарної освіти у країнах ЄС

Єршов Микола-Олег Володимирович – доктор філософії, директор ТОВ «Український центр дуальної освіти».

Підготовка молоді до підприємництва у країнах ЄС.

Єршова Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України.

Особливості професійної орієнтації в ЄС

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Феномен транкультурної компетентності у контексті інтеграції психології до європейського дослідницького простору

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

Використання досвіду педагогів європейських країн в організації змішаного навчання в закладах професійної освіти

Кайтановська Ольга Миколаївна – науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Вплив цифровізації на мобільність науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Особливості навчання у Польщі: особистий досвід

Комінська Марина Ігорівна – студентка з курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Академічна мобільність здобувачів ступеня доктора філософії як актуальна проблема сьогодення

Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Переваги змішаного навчання в ЗВО України та зарубіжжя

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття», керівник Центру неперервної цифрової освіти.

Види професійної адаптації ветеранів війни у сфері освіти

Кохан Вероніка Павлівна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач наукового відділу правового регулювання структурно-технологічного розвитку економіки Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

Проблеми формування науково-дослідницького середовища в Україні

Любчич Анна Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Підвищення кваліфікації вчителів польської мови в Республіці Польща

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області.

Особистісно орієнтований і компетентнісний підходи в становленні майбутніх педагогів, як носіїв моральних цінностей

Михайличенко Микола Васильович – науковий співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.

Європейські цінності, як орієнтири у кар'єрному становленні здобувачів освіти

Морін Олег Леонідович – старший науковий співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: історичний аспект

Онаць Олена Миколаївна – президент АКШУ, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.

Модернізація шкільної профорієнтації в умовах глобалізації і змін на ринку праці

Охріменко Заріна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.

Суперечливі наслідки євроінтеграційних процесів для української гуманітарної науки: особистий погляд

Павлик Наталія Василівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Підготовка майбутнього викладача закладу вищої освіти до наукової діяльності в умовах євроінтеграції

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Окремі питання забезпечення євроінтеграційних процесів в сучасній науці

Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна – кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Європейський вимір у змісті професійної підготовки вчителів Туреччини

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Взаємодія вчених різних країн у подоланні професійного вигорання працівників освіти

Радзімовська Оксана Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Тенденції розвитку дуальної освіти у країнах ЄС

Савчук Руслан Михайлович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Законодавче підґрунття підприємницької діяльності внутрішньопереміщених осіб

Свідерський Ігор Володимирович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

STEM освіта учнів як середовище формування компетенцій майбутнього фахівця

Сіпій Володимир Володимирович – провідний науковий співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.

Формування змісту психолого-педагогічної підготовки магістрантів в закладах вищої педагогічної освіти у контексті євроінтеграційних процесів.

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Освітньо-наукова діяльність кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» у євроінтеграційному напрямі

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Обмежувальні критерії стажування для українських науковців у країнах ЄС

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Зарубіжний досвід музейної педагогіки

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Наближення до стандартів ЄС сучасної української системи відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Психологічне підґрунтя до впровадження та реалізації євроінтеграційних процесів в освітньо-науковому просторі України

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Мобільність корпоративних андрагогів в США і ЄС

Юречко Лариса Павлівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Програми розвитку фінансової грамотності дорослих: порівняльний аналіз з країнами ЄС

Юречко Святослав Павлович – аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

У якості слухачів виступили студенти з курсу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціальності 053 «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України: Артамонова Вікторія Олександрівна; Буравльова Алла Сергіївна; Головач Євгенія Ростиславівна; Гудзевата Златослава Віталіївна; Добров Данило Дмитрович; Козирева Анастасія Вікторівна; Кравчук Софія Вадимівна; Курочка Анастасія Сергіївна; Кузьомко Анастасія Євгенівна; Кушнарєнко Вероніка Романівна; Малімон Ольга Леонідівна; Молчанова Ірина Леонідівна; Олексієнко Анастасія Владиславівна; Поручник Марія Василівна; Петренко Аліна Анатоліївна; Романенко Марія Михайлівна; Трухачова Маргарита Володимирівна.

ПРОГРАМА
Круглого столу до річниці кандидатства України в ЄС
«Євроінтеграційні процеси в сучасній науці та освіті України» 2024

Інформаційне видання

Євроінтеграційні процеси в сучасній науці та освіті України: програма круглого столу до річниці кандидатства України в ЄС. *Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України* (27 червня 2024 року). / [упоряд.: Шевенко А.М., та ін.]. Київ, ТОВ «Талком». 2024. 9 с.

Виготовлювач ТОВ «Талком»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044)424-40-69, 424-56-26
e-mail: ukraina.vdk@email.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК No4538 від 07.05.2013 р.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України,
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com